

“SKAFANDR VA KAPALAK”: YOZUVCHI BADIY TALQININING
AYRIM JIHATLARI

Ahmedov Hoshim Hakimovich

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti,

filologiya fanlari nomzodi

Ahmedov.hoshim60@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada fransuz dramaturgi Jan Dominik Bobi qalamiga mansub “Skafandr va kapalak” qissasida muallif badiiy talqinlari (interpretatsiyasi) haqida fikrlar bildiriladi. Asarda keltirilgan faktlar va turli voqea-hodisalarning yozuvchi talqinlaridagi o‘ziga xoslik haqida ilmiy-nazariy xulosalar bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: fransuz adabiyoti, Jan Dominik Bobi, “Skafandr va kapalak” qissasi, badiiy talqin muammosi.

Абстрактный. В данной статье высказываются мысли об авторских художественных интерпретациях повести французского драматурга Жана-Доминика Боби «Скафандр и бабочка». В работе представлены научно-теоретические выводы об оригинальности авторских интерпретаций фактов и различных событий.

Ключевые слова: французская литература, Жан-Доминик Боби, повесть «Скафандр и бабочка», проблема художественной интерпретации.

Abstract. This article expresses thoughts about the author’s artistic interpretations of the story “The Diving Bell and the Butterfly” by the French playwright Jean-Dominique Bauby. The work presents scientific and theoretical conclusions about the originality of the author's interpretations of facts and various events.

Key words: French literature, Jean-Dominique Bauby, the story “The Diving Bell and the Butterfly”, the problem of artistic interpretation.

Kirish. Har bir ijodkor muayyan mavzuni badiiy jihatdan yoritmoqchi ekan, u albatta tasvirlanayotgan voqealarga, fakt va boshqa omillarga o‘zining estetik munosabatini bildiradi. Ularni ma’lum bir maqsad yo‘lida qayta ishlaydi, o‘zining badiiy maqsadiga bo‘ysundiradi. G‘arb olimlari ham adabiyotning asl vazifasini qayd etadilar: “muallif voqelikni xolislik bilan, badiiy qayta yaratadi, unga chiroyli estetik shakl beradi”[1, 42]. Aslida bu postulat Aristotel tomonidan aytib ketilgan. Petrovskiyning ta’kidlashicha, Aristotel poeziyani yagona va yaxlit jonli vujudga o‘xshatadi, va shuning uchun u huzur bag‘ishlaydi, - deydi. Poetik organizm voqelikni qayd etish emas, balki ijoddir deydi. [2, 88]. Adabiyotshunos olim Bahodir Sarimsoqov ham shu haqiqatni qayd etgan: “San’atda voqelik ijodkorning estetik qarashlari, prinsiplari va ideali orqali ijodiy idrokidan o‘tganligi, binobarin, o‘zgartirilganligi sababli unga nisbatan “badiiy” aniqlovchisini qo‘shib ishlatamiz. Bevosita mana shu xususiyat tufayli san’at asari, ulardagi badiiy obrazlar inson his-tuyg‘ularini tarbiyalaydi, uning aql-idrokini takomillashtiradi. Demak, san’atdagi obraz va obrazlilikning asosini ijodkorning voqelikni hissiy-aqliy idrok etishi, qayta ijodiy gavdalantirishi tashkil etadi.” [3, 4].

Fransuz yozuvchisi Jan Dominik Bobi “Skafandr va kapalak” qissasida hayot, umr qadri haqida fikr yuritadi. Shu ma’noda turli xil hayotiy misollar keltiradi hamda ulardan xayotiy-falsafiy xulosalar chiqarishga harakat qiladi. Bizga adibning shu badiiy talqinlarini kuzatish qiziq tuyuldi.

Tahlillar. Ma’lumki, bu qissada muallif 44 yoshida insult tufayli faol hayotdan to‘xtab qolgan holatda, dunyo va umr mazmun-mohiyati haqida mulohazalarini bayon qiladi. Shu jarayonda ayrim talqinlarga e’tibor qaratamiz. Masalan, asar boshlarida og‘ir ruhiy holatdan chiqish, hech bir hatti-harakatsiz – falaj holatda loqal xayol surish imkoniyati borligidan suyunadi: bunda endi “Midas podshohi saroyiga tashrif buyurish” mumkin, “Oltin mo‘yna”ni qo‘lga kiritish” haqida o‘ylasa ham bo‘ladi, “Atlantida”ni kashf qilish” – insonni bu dunyo bilan bog‘lab turish uchun xayoliy go‘zal imkoniyat. [4. 8]. Afsonaviy Midas podshoh haqida. Afsonalarga ko‘ra ma’bud Apollonni ranjitib qo‘ygani uchun jazolangan – qulog‘i uzun – shalpanquloq bo‘lib

qoladi. U qulog‘ini yashirib yursa ham odamlar bilib qoladi. Bittasi sekin bir chetga borib, chuqur kavlab, unga bor haqiqatni aytadi. Zamonlar o‘tib, chuqurdan o‘sib chiqqan qamishdan bir odam nay qilib chaladi. Va haqiqat ovoza bo‘ladi. Boshqa bir afsonaga ko‘ra – Midas ma’bud Dionisning Hindiston yurishida adashib qolgan ustoz – Silenni topib olib keladi. Xursand bo‘lgan Dionis undan nima tilaging bo‘lsa ayt, deydi. Shunda Dionis “Qo‘lim tekkan narsa oltinga aylanib qolsin”-deydi. Bu tilak bajariladi. Midas nimaga qo‘ilini tekkazsa – tillaga aylanib qolaveradi. Shu tariqa u och qolib, o‘lishiga oz qoladi. Dionisga aytib, buni qaytarishni so‘raydi. Shunday qilib Midas asli holiga qaytadi. [5, Midas - yunon mifologiyasi-avareurgente.com/uz/midas-yunon-mifologiyasi]. Bu yerda diqqat qilish lozim bo‘lgan omil shuki, inson, ayniqsa mutlaq hukmdorlikka erishsa, odatda nafs ammoraga duchor bo‘ladi. Hadislarda keladiki: “Ibn Abbos rivoyat qiladilar: “Rasululloh salollohu alayhi vasallam: “Odam bolasi ikki vodi to‘la mol-dunyosi bo‘lsa ham, mol-dunyo to‘la uchinchi vodiyni orzu qilgaydir. Uning qornini faqat tuproq to‘ydira olgaydir. Alloh taolo tavba qilgan bandaning tavbasini qabul qilgaydir!”-dedilar. [6, 200]. Dunyo mifologiyasida boylikka ruju qo‘yib, insoniylikni unutgan oddiy kimsalar ham, podsholar haqida ham ko‘plab afsona hamda real voqealar aks etgan xotiralar ham ko‘p uchraydi. Bundan chiqadigan xulosa shuki, mavzu barcha xalq va elatlar adabiyotida mushtarak hisoblanadi. Jan Dominik Bobi ham bu afsonani yodga olishda o‘ylagandirki, qancha boylik qo‘lingda bo‘lmasin, u seni ajal domidan qutqarib qololmaydi...

Qissada yana ko‘p ibratli jihatlar haqida gap boradi. Biz muallifning tinchlikparvar nuqtai nazari aks etgan voqea – Bolqon urushi musibatlariga sababchi bo‘lgan yovuz rahbar – Rodovan Karadjich haqida eslaganini qayd etishimiz mumkin. Ma’lumki, 1995-yilgi fuqarolar urushida, Srebrenitsa shahrida uning buyrug‘i bilan sakkiz ming begunoh musulmonlar qirib tashlangan. Gaagadagi Xalqaro tribunal uni insoniyatga qarshi jinoyatlari, insonlar qatli omi(genotsid) uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan. [7. ru.wikipedia.org›[Караджич, Радован](http://ru.wikipedia.org)]. Demak, adib bu yerda jallod kabi umr kechiruvchi insonlar hayotini qoralaydi.

Yozuvchi shuningdek, dunyoga mashhur arab xalq ertaklarini eslab o'tadi. Chunki ertakdagi hayot inson xayoloti – fantaziyasini yuksaklarga ko'taradiki, bundan kitobxon behad badiiy-estetik zavq oladi. Qissada yana Seneka Lutsiy Anney (eramizgacha 4 asr – eramizning 65-yili, Korduba, Rim) tilga olinadi. U mashhur Rim imperatori Neronning tarbiyachisi, zakiy-dono inson. Ammo tarixning shohidlik berishicha, Neron shunday aqlli va dono tarbiyachisining qadriga yetmagan. Taxtga o'tirgach, ma'lum bir muddatdan so'ng turli ig'vo-g'iybatlarga ishonib, o'z valine'matini o'limga buyuradi. Manbalarda xabar berilishicha, qatl buyrug'i kelganda, Seneka ixtiyoriy tanlangan jazo – o'z tomirlarini kesib, er-xotin bir vaqtda vafot etishgan. [8.ru.wikipedia.org>Lutsiy Anney Seneka]. Shon-shuhrat, cheksiz hukmronlik, muholifatsiz – yakkahokimlik keltirajak kulfat, ofatlar shu o'rinda afsusnadamat bilan tilga olingan. Bu jihat ham dahshatli kasallik xuruj qilganda yaqqol ong-shuurda aks etib o'tadi.

Yana bir diqqatga loyiq joyi shuki, dramaturg-adib o'ziga o'xshab, faoliyatining ma'lum bir davriga kelib, og'ir xastalikka uchragan ijodkor-insonlar taqdiriga ahamiyat beradi. Jumladan, bir o'rinda fransuz adibi Valeri Larbo (1881-1957) haqida xotiralari ahamiyatga molik. Valeri Larbo – yozuvchi, tarjimon, ishbilarmon, dorishunos ota farzandi. Italyan, ingliz, nemis va ispan tillarini yaxshi bilgan. 54 yoshida genuplegiya va afaziya xastaligiga chalinadi. Nogironlar aravachasida yuradi. 1948-yili muhtojlikdan 15000 tomlik kutubxonasini sotadi. 1957-yildan buyon “Valeri Larbo do'stlari” Xalqaro uyushmasi faoliyat yuritib keladi. Bu uyushma yillik adabiy mukofot ta'sis etgan. [9. Ru.wiki]. Bu dalillarni keltirar ekan, muallif ijod mashaqqatlari, ijodkorning o'zigagina xos bo'lgan ruhiy-ma'naviy dunyosi hamda ijodkor qadr-qimmatini muammolariga e'tibor qaratadi. Beixtiyor umrining so'nggi yillarida og'ir xasatalikdan qiynalib, asarlarini aytirib yozdirgan Oybek yodimizga tushadi. Sotsialistik realizm degan adabiy doktrina siquvida ham barakali ijod qilgan adibning sermashaqqat hayot tarzi uning rafiqasi tomonidan mohirona tasvirlangan. [10]. Bu yerda ham badiiy ijod sohasida, o'z umrini san'atga baxshida etgan insonlar

hayotida mushtarak nuqtalar ko‘zga tashlanadi. Ijodkorlik iroda, iqtidor va fidoyilikni talab qilishini ayniqsa hazrat Navoiy ijodida ham kuzatamiz:

Yigirma to‘rt soat kecha-kunduz,
Yigirma to‘rt dam ursam nafas tuz.
Ki andin vaqtima yetsa huzure,
Birovdin topmasa ko‘nglum future...
Farog‘at kunjida bir go‘sha tutsam,
Meni el, men dog‘i elni unutsam.
Bori ashg‘oldin shah tutsa ma‘zur,
Ki bo‘lsam so‘z demoq shug‘liga ma‘mur... [11, 354].

Ko‘rinadiki, badiiy ijod dardi dunyoning qay yerida bo‘lsa ham nihoyatda o‘zgacha va g‘ayrioddiy xarakterga ega. Bu misolda ham o‘xshashlik bir haqiqatni yanada oydinlashtiradi: ijod jarayoni nihoyatda xususiy, botiniy holatki, u hech ham odatiy hayot tarzi ko‘rinishlariga aslo o‘xshamaydi. Mana shu jihat o‘ziga alohida e‘tibor va tushunishni talab qiladiki, ba‘zan bunday holatlar aql tarozusi bilan o‘lchanmaydigan voqeliklarni sodir etadi. Aynan mana shunday jarayonlar Yan Parandovskiyning “So‘z kimyosi” asarida juda qiziqarli tarzda ochib berilgan. Birgina misol bilan cheklanamiz: Har qanday iqrovnoma singari badiiy asar ham inson qalbidagi zildek dardni yengillatadi, uni iztiroblaridan, og‘ir tuyg‘ulardan yoxud noxush o‘ylardan xalos etadi. Muhabbat bobidagi omadsizlik Gyoteni juda og‘ir ruhiy ahvolga solib qo‘ygandi, U hatto o‘z joniga qasd qilishni o‘ylab qolgandi. “Men bu og‘ir kayfiyatni yengib o‘ta oldim va yashashga qaror qildim. Ammo tinch, xotirjam yashamog‘im uchun shunday bir asar yozmog‘im kerak ediki, hayotimning o‘sha g‘oyatda muhim davridagi hamma tuyg‘ularim, orzularim va fikrlarimni shu asarda ifodalab bermog‘im shart edi”. Verter ana shu tarzda maydonga kelgan. Qotib qolgan qayg‘u-anduhlarni, taassuflarni, xavotirliklar, g‘ashlik va g‘azabni so‘zga ishonib topshirish ruhan poklanish demakdir. Ba‘zan esa bu nobud bo‘lishdan yoki jinni bo‘lib qolishdan saqlab qoladigan yagona choradir. [12, 28].

Xulosa. Keltirilgan parcha badiiy ijod va ijodkorning ruhiy-ma'naviy holatini chiroyli izohlaydi. Binobarin, san'at kishisi qayerda yashashidan qat'iy nazar, juda o'xshash kechinmalarni boshidan o'tkazadi. Bu jihat – ijodkorlar qismatidagi mushtarak xususiyatdir.

1. Jan Dominik Bobi “Skafandr va kapalak” (The Diving Bell and the Butterfly) qissasida inson qadri, ijodkorning o'ziga xos ruhiy-ma'naviy olami haqida hikoya qiladi.

2. Qissa muallifi ko'plab hayotiy, ibratga loyiq voqea-hodisalarni eslash, baho berish orqali umr, hayot va vaqt qadri haqida ta'sirli xulosalarini bayon qiladi.

3. Adib keltirgan deyarli barcha misollar adabiyotlararo, ijodkorlararo o'zaro o'xshashlikni yodga soladi. Bu mushtaraklik inson hayotini badiiy tadqiq etishda ham o'xshash xulosalarni keltirib chiqaradi.

4. Bu asar kitobxonni hayotni chuqurroq anglashga undaydi, o'z umrimizni qadrlashga o'rgatadi.

5. Qissada umuman mubolag'a uchramaydi. Barcha tasvir etilgan jihatlar hayotiy va haqqoniy. Bu – asar badiiyatini, uning qiymatini ham oshirgan.

6. Bu asar barcha keltirilgan badiiy xusuiyatlari qatorida barcha zamonlarning o'lmas asarlari qatoridan joy olishga haqli.

7. Asarning o'zbekcha varianti yaxshi chiqqan, lekin ba'zi o'rinlarda asar badiiyatini yetkazishda oddiy tasvirlar, so'zlar ham ishlatilgan. Lekin bunday o'rinlar ko'p emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Уэллек Р, Уоррен О. Теория литературы. (Rene Wellek and Austin Worren. Theory of literature. (Penguin Books. 1956.). М.: Прогресс. 1978. – 328 с.

2. Аристотел. “Поэтика”. Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Т.: 1980. 168 б.

3. Саримсоқов Б. Бадийлик асослари ва мезонлари. Т.: “Bookmany print”. 2022. – 252 б.

4. Жан Доминик Боби. Скафандр ва капалак. Қисса. Т.: Янги аср авлоди. 2021. – 96 б.
5. avareurgente.com/uz/midas-yunon-mifologiyasi.
6. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий. Ҳадис. Ал-жоми ас-саҳиҳ (Ишонарли тўплам). 4 китоб. Т.: Қомуслар бош таҳририяти. 1992. – 528 б.
7. Болқон уруши. ru.wikipedia.org/Караджич, Радован
8. ru.wikipedia.org/Луций Анней Сенека
9. ru.wikipedia.org/Ларбо, Валери
10. Саидносирова Зарифа. Ойбегим менинг. Хотиралар. Т.: “Шарқ”. – 254 б.
11. Навоий Алишер. “Фарҳод ва Ширин”. Насрий баёни билан. Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти. 1989. – 592 б.
12. Ян Парандовский. “Сўз кимёси”. Бадиа-эссе. Таржимонлар: О. Шарафиддинов ва М. Акбаров. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2022. – 464 б.